

ИММУНИТЕТГА ЭГА БЎЛГАН ШАХСЛАР ТОМОНИДАН ЁКИ УЛАРГА НИСБАТАН СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРГА ХОС ХУСУСИЯТЛАР

Ф.Ф.Фахриддинов

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза

қилиш академияси магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20097014>

Аннотация: ушбу илмий мақолада иммунитетга эга бўлган шахслар томонидан ёки уларга нисбатан содир этилган жиноятларни тергов қилиш услубиётига оид умумий қоидалар, бундай турдаги жиноятлар терговини режалаштириш, терговнинг дастлабки босқичларини инobatга олиниши зарур бўлган тергов вазиятлари, шунингдек терговнинг кейинги босқичларида юзага келадиган тергов вазиятлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: иммунитет, тергов услубиёти, тергов вазиятлари, терговни режалаштириш.

Иммунитетга эга бўлган шахслар томонидан ёки уларга нисбатан содир этилган жиноятлар криминалистик классификациясини амалга ошириш тадқиқот усули сифатида иммунитетни комплекс таҳлил қилишнинг зарур шarti ҳисобланади.

Иммунитетга эга бўлган мансабдор шахслар томонидан содир этиладиган жиноий фаолиятнинг криминалистик характеристикасининг қуйидаги тузилмавий элементларини ажратиб кўрсатиш мумкин: жиноятчининг шахси ҳақидаги маълумотлар, яъни махсус субъектлар ёки шахслар ҳақидаги маълумотлар; жиноятни содир этиш ва уни яшириш усуллари ҳақидаги маълумотлар; жиноят содир этилган шароит; жиноят содир этилган жойда тизимнинг бошқа элементлари билан ўзаро таъсир жараёнида қолдириладиган излар ҳақидаги маълумотлар.

Хизмат фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари, ҳуқуқий иммунитетга эга бўлган мансабдор шахснинг лавозим мавқеи ва унинг ваколатлари жиноятни содир этишнинг муайян усулини танлашда биринчи даражали аҳамиятга эга. Жиноят ишлари материалларини таҳлил қилиш шунингдек кўрсатдики, лавозимига кўра ҳуқуқий иммунитетга эга бўлган шахслар томонидан содир этилган барча жиноятларни икки гуруҳга ажратиш мумкин: - биринчи гуруҳни хизмат вазифаларини бажариш билан боғлиқ бўлган «профессионал» жиноятлар ташкил этади;

- иккинчи гуруҳни эса умумжиноий хусусиятга эга жиноятлар ташкил қилади.

Алоҳида ҳуқуқий мақомга эга бўлган шахслар томонидан содир этилган жиноий қилмишлар етарлича кенг қамровга эга: калтаклаш ёки

турли даражадаги қасддан тан жароҳати етказишдан тортиб, тухмат қилиш, мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш ва коррупциягача.

Шу масалани ўрганган олима Е.Ю.Флорова фикрича, масалан прокурорларнинг коррупциявий фаолияти жиноят ишини кўзғатиш, тергов ҳаракатларини ўтказиш ва санкциялаш, эҳтиёт чорасини ўзгартириш ёки бекор қилиш, жиноят ишини тугатиш, жиноятчини қидиришни тўхтатиш каби ҳаракатларни бевосита амалга ошириш билан чекланиб қолмайди [1]. Бундай фаолият уларга бўйсунувчи шахсларга кўрсатма бериш орқали ҳам содир этилиши мумкин.

Суд тизимида эса ваколатни суиистеъмол қилиш ҳолатларига судьянинг ўз ваколатларидан фойдаланиши эвазига пул, бошқа моддий неъматлар ёки номоддий хусусиятга эга бўлган манфаатларни олиши киради. Бундай ҳолатларга қуйидагилар мисол бўлади: ноқонуний суд қарорини чиқариш, бошқа шахсларнинг ўз ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишида процессуал тўсиқлар яратиш, шунингдек, суд орқали манфаат тақдим этган шахсларнинг манфаатларини таъминлаш мақсадида ўз ваколати доирасидаги бошқа ҳаракатларни амалга ошириш.

Лавозимида кўра ҳуқуқий иммунитетга эга бўлган шахслар жиноят содир этар экан, субъектив томондан аввало **шахсий манфаатдорлик ниятида** ёки қонун ҳужжатларида жинойий жавобгарликни белгиловчи нормаларда тўғридан-тўғри назарда тutilган **ғаразли ниятлар билан** ҳаракат қилади. Бошқа турдаги шахсий манфаатдорлик номоддий тусдаги фойда олишга интилишда намоён бўлади — масалан, ўзаро хизмат (ёки ёрдам) олиш, ўзининг меҳнатга лаёқатсизлигини яшириш ва бошқалар.

Одатда, мазкур тоифадаги жиноятлар бўйича **жиноят содир этилган жой** айбдор шахснинг иш жойи, яъни унинг жинойий фаолияти амалга оширилган жой билан узвий боғлиқ бўлади. Хусусан, М.Кузьмин томонидан тадқиқ этилган маълумотга кўра, дастлабки тергов жараёнида ҳолатларнинг 49,4 фоизида тинтувлар жиноят субъектининг хизмат кабинетига ўтказилган. Жиноят ишлари материалларини ўрганиш натижасида лавозимида кўра ҳуқуқий иммунитетга эга бўлган шахслар томонидан содир этилган жиноятларни ҳудудлар кесимида фоиз ҳисобида аниқлашга муваффақ бўлинди. Жумладан, бундай жиноятларнинг 55,1 фоизи шаҳарларда содир этилган [2]. Чунки, иммунитетга эга бўлган шахслар асосан шаҳар ҳудудида фаолият юритиб, шаҳар ҳудудида истиқомат қилади. Шунингдек, Е.А.Ерахтина фикрича, мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш жиноятининг содир этилиш жойи

типик ҳисобланади. Мансабдор шахснинг муайян вақтда жиноят содир этилган жойда бўлиши ёки, аксинча, унинг бошқа жойда бўлиши — қилмишни тўғри квалификация қилиш ва жиноятни тергов қилиш учун жуда муҳим фактлар ҳисобланади [3].

Иммунитетга эга бўлган шахслар жиноятларининг содир этилиш жойини таҳлил қиладиган бўлсак, *уларнинг асосий қисми мансабдор шахснинг хизмат хонасида содир этилади. Шунингдек, баъзи ҳолларда хизмат хонасидан ташқарида, лекин ўзи фаолият юритаётган муассаса ҳудудида содир этилиши ҳам мумкин. Бундан ташқари, камдан кам ҳолларда норасмий жойларда жиноят содир этилиши мумкин.*

Жиноятнинг **содир этилиш ҳолатига** улар фаолият юритаётган ташкилот фаолият соҳаси, мансабдор шахслар томонидан ўз вазифаларини тез-тез бузилиши, ташкилот раҳбарларининг талабчан эмаслиги, ижрочиларнинг масъулиятсизлиги таъсир кўрсатади. *Ишни ташкил этиш тартиби, унинг даражаси, муассаса ёки унинг бўлинмасининг функционал тuzилмасининг умумий тавсифи* кўп жиҳатдан кўриб чиқиляётган жиноятларнинг содир этилиш ҳолатини белгилаб беради.

Шунингдек, мансабдор шахс кўпинча жиноятни содир этиш ва уни яширишга кўмаклашувчи қулай вазиятни яратиш учун мақсадли равишда саъй-ҳаракат қилади.

Жиноятларнинг криминалистик характеристикаси учун аҳамиятли бўлган навбатдаги жиҳат — **жиноий фаолиятнинг давомийлигидир**. Алоҳида ҳуқуқий мақомга эга шахслар томонидан содир этилган жиноят ишлари таҳлили шуни кўрсатадики, уларнинг қарийб 50 фоизи узоқ давом этган ва яширин характерга эга бўлган. Кўриб чиқиляётган жиноятларнинг излар манзараси ҳақида сўз юритганда, идеал изларнинг кенг тарқалганини ҳамда моддий изларнинг аҳамияти катта эканини таъкидлаш лозим. Моддий излар асосан молиявий-иқтисодий ва ташкилий-таъсис ҳужжатлари, шунингдек турли электрон ташувчиларда сақланадиган электрон маълумотлар кўринишида намоён бўлади. Бу ҳолат ушбу тоифадаги шахслар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилишда албатта инobatга олиниши зарур.

Криминалистик тавсифнинг яна бир элементи — жиноятчининг шахсидир. Ҳар бир жиноят ҳодисаси уни содир этган шахсга оид муайян изларни, шунингдек унинг айрим шахсий ижтимоий-психологик хусусиятлари ва сифатлари, жиноий тажрибаси, касби, махсус билимлари, жинси, ёши ва ҳоказолар тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олади.

Содир этилган жиноятнинг характери ва тури унинг субъекти шахси билан узвий боғлиқдир.

Иммунитга эга бўлган шахслар томонидан содир этиладиган жиноятларда жиноят содир этган инсоннинг шахсини тавсифлайдиган бўлсак, *мазкур турдаги жиноятлар деярли якка тартибда содир этилади ва уюшган гуруҳ таркибида содир этилиш ҳоллари камдан кам учрайди.*

Жамиятда алоҳида мақомга эга бўлган фуқароларга нисбатан жиноят ишларини юритиш учта таркибий қисмга бўлинади: жиноят ишини қўзғатишнинг ўзига хос хусусиятлари, тергов ва бошқа процессуал ҳаракатларни амалга оширишнинг ўзига хос жиҳатлари, шунингдек жиноят ишини судга юбориш ва уни судда кўриб чиқишнинг ўзига хос томонлари. Шу билан бирга, тергов органларининг фаолиятидаги дастлабки босқичда кўпинча гумон қилинувчи шахснинг алоҳида мақомини аниқлаш муаммоси юзага келади. Алоҳида мақомга эга бўлган фуқаролар, бундай мақом ҳақида маълум қилиш мажбуриятини билишларига қарамасдан, уни яширишлари мумкин. Ўз алоҳида мақомини яширишнинг асосий сабаби — обрў-эътибор ва махсус мақомни йўқотишни истамасликдир.

Буларнинг барчаси судгача бўлган иш юритиш жараёнида салбий оқибатларга олиб келади, хусусан, жиноят ишларини тергов қилиш қоидалари ва меъёрларининг бузилишига сабаб бўлади [4], бу эса гумон қилинувчининг жавобгарликдан қочишига имконият яратиши мумкин.

Иммунитетга эга бўлган шахсларга оид жиноят ишини тергов қилиш иккита муҳим йўналишни ўз ичига олади. Булар: жиноят ишини қўзғатишнинг ўзига хослиги ҳамда тергов ва бошқа процессуал ҳаракатни амалга оширишнинг ўзига хослиги. Тергов амалиётида хизмат иммунитетига эга бўлган шахслар томонидан жиноий қилмиш содир этилган ҳолларда дастлаб гумон қилинаётган фуқаронинг шахсига аниқлик киритиш мураккаблик туғдиради. Масалан, аксарият ҳолларда жиноят устида қўлга олинган алоҳида мақомга эга бўлган шахслар ўзларининг лавозимини ошкор қилишга шошилишмайди ёки яширишади. Бунинг сабабини мансабдор шахснинг обро-эътибори ва мақомини йўқотиб қўйишдан қўрқиши билан изоҳлаш мумкин.

Бу эса ишни судга қадар юритиш даврида қонунчиликда ўрнатилган алоҳида тартибларга риоя қилинмаслигига, қонун нормаларининг бузилишига ва бунинг оқибатида ишни юритишга масъул шахслар томонидан тўпланган далилларнинг номақбул, деб топилишига олиб

келади. Коррупциявий жиноятларни фoш этиш ва тергов қилишдаги қийинчиликлар жиноят-хуқуқий иммунитет ҳамда жиноят-процессуал иммунитет билан боғлиқдир [5]. Агар биринчи турдаги иммунитет баратараф этилса, иккинчиси жиноий таъқибни амалга оширишда қўшимча тўсиқлар яратади. Жиноят-процессуал иммунитетга эга бўлган шахсларга нисбатан жиноий таъқибни амалга ошириш, одатда, тактик жиҳатдан мураккаб бўлади ва бундай ишлар камдан-кам ҳолларда судгача етиб боради.

Шундай қилиб, дахлсизлик хуқуқига эга бўлиш қонунга хилоф ҳаракатлар содир этаётган шахслар учун ҳимояланиш воситасига айланади. Шу боис улар энди фақат мансабдорларни пора бериш билан чекланиб қолмай, балки ўзлари ҳам ҳокимият тузилмаларига киришга интиладилар

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Фролова Елена Юрьевна. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И СУДЕБНЫХ ОРГАНАХ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук - Краснодар 2005.
2. Кузьмин М. Особенности расследования преступлений, совершенных лицом и по должност и обладающим и правовым иммунитетом. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Краснодар-2014. -С.15.
3. Ерахтина Елена Александровна КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ // Аграрное и земельное право. 2019. №7 (175). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-zloupotrebleniya-dolzhnostnymi-polnomochiyami>
4. Никитин, А. В. Проблемы расследования уголовных дел в отношении лиц, получивших в ходе следствия процессуальный иммунитет / А. В. Никитин, Е. А. Кудрявцева // Уголовно-процессуальные проблемы расследования уголовных дел, подследственных органам внутренних дел : Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Иркутск, 23 марта 2020 года. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. – С. 59-64. – EDN LREYCX.
5. Кондратьева, Р. А. Проблемы расследования преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве и пути их решения / Р. А. Кондратьева // Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно - исполнительного права и криминалистики : материалы III научно-практической конференции, Саранск, 22 апреля 2016 года / Средне-

Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). – Саранск:
Общество с ограниченной ответственностью "ЮрЭксПрактик", 2016. – С. 91-
94. – EDN WJFLAH.

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_26559816_66630074.pdf

